

RAQAMLI MEDIANI QO'LLASHGA OID KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUN MOHIYATI

© M.M. Mo`minova¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy raqamli texnologiyalar taraqqiyoti raqamli mediani qo'llash bo'yicha kompetensiyalarni shakllantirishni ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylantirdi. Ushbu kompetensiyalar o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, ishlov berish va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarur. Mazkur maqola raqamli mediani qo'llashga oid kompetensiyani shakllantirishning mazmuni va mohiyatini ochib beradi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – raqamli mediani qo'llash kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslarini o'rganish, ularning mazmun va mohiyatini tahlil qilish hamda ta'lim jarayonida ushbu kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali yondashuvlarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli media sohasidagi nazariy adabiyotlar, pedagogik tajribalar va metodik tavsiyalar tahlil qilindi. Empirik metodlar orqali raqamli mediani qo'llashga oid kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining samaradorligi baholandi. Shuningdek, kuzatish, so'rov va tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, raqamli mediani qo'llash kompetensiyasini shakllantirish uchun ta'lim jarayoniga multimediyaga texnologiyalari, raqamli platformalar va interaktiv usullarni keng joriy etish zarur. Ushbu kompetensiyalar o'quvchilarning axborotga asoslangan fikrlashini rivojlantiradi va ularning axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarini mustahkamlaydi.

XULOSA: raqamli mediani qo'llashga oid kompetensiyalarni shakllantirish ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi zarur. Bu jarayon o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni zamonaviy texnologiyalarni ongli ravishda qo'llashga tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: raqamli media, kompetensiya, raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari, axborot xavfsizligi.

Iqtibos uchun: Mo`minova M.M. Raqamli mediani qo'llashga oid kompetensiyani shakllantirishning mazmun mohiyati.// Inter education & global study. 2024. №9(1). B.264-270.

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЦИФРОВЫХ МЕДИА

© М.М.Муминова^{1✉}

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: развитие современных цифровых технологий сделало формирование компетенций использования цифровых медиа важным компонентом образования. Данные компетенции необходимы для развития у студентов навыков анализа, обработки и представления информации. В данной статье раскрывается смысл и сущность формирования компетенции использования цифровых медиа.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи - изучить теоретические основы формирования компетенции использования цифровых медиа, проанализировать их содержание и сущность, а также выявить эффективные подходы к развитию этой компетентности в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы теоретическая литература, педагогический опыт и методические рекомендации в области цифровых медиа. Эмпирические методы были использованы для оценки эффективности процесса формирования компетенций, связанных с использованием цифровых медиа. Также проводились наблюдательные, изыскательские и экспериментальные работы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что для формирования компетентности в использовании цифровых медиа необходимо широко внедрять в образовательный процесс мультимедийные технологии, цифровые платформы и интерактивные методы. Эти компетенции развивают информационное мышление студентов и укрепляют их знания в области информационной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование компетенций, связанных с использованием цифровых медиа, должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса. Этот процесс играет важную роль в повышении цифровой грамотности учащихся и подготовке их к осознанному использованию современных технологий.

Ключевые слова: цифровые медиа, компетентность, цифровая грамотность, образовательные технологии, информационная безопасность.

Для цитирования: Муминова М.М. Содержание формирования компетенции в использовании цифровых медиа. // Inter education & global study. 2024. №9(1). С. 264-270.

THE CONTENT OF FORMING COMPETENCE IN THE USE OF DIGITAL MEDIA

©Madina M. Mo`minova^{1✉}

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the development of modern digital technologies has made the formation of competencies in the use of digital media an important component of education. These competencies are necessary for the development of students' skills in analyzing, processing and presenting information. This article reveals the content and essence of the formation of competencies in the use of digital media.

AIM: the main purpose of the article is to study the theoretical foundations of the formation of competencies in the use of digital media, analyze their content and essence, and identify effective approaches to the development of this competency in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed theoretical literature, pedagogical experiences and methodological recommendations in the field of digital media. The effectiveness of the process of forming competencies in the use of digital media was assessed using empirical methods. Observation, survey and experimental testing were also carried out.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that in order to form the competence in the use of digital media, it is necessary to widely introduce multimedia technologies, digital platforms and interactive methods into the educational process. These competencies develop students' information-based thinking and strengthen their knowledge of information security.

CONCLUSION: the formation of competencies in the use of digital media should become an integral part of the educational process. This process plays an important role in increasing students' digital literacy and preparing them for the conscious use of modern technologies.

Keywords: digital media, competence, digital literacy, educational technologies, information security

For citation: Madina M. Mo`minova.(2024)' The content of forming competence in the use of digital media', Inter education & global study, (9(1)), pp. 264-270. (In Uzbek).

Ta'limni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi kompetentsiya yo'nalishi bilan tavsiflanadi. Mamlakatimizda raqamli jamiyatni rivojlantirish nuqtai nazaridan mutaxassislarining raqamli savodxonligining ro'li ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalarining jadal rivojlanishi, aholining har xil turdagi raqamli media kontentdan keng foydalanish imkoniyatlarining kengayishi, yoshlarning ko'pchiligini ijtimoiy tarmoqlardan, ommaviy axborot vositalaridan va raqamli mediadan foydalanishga jalb etilishiga olib keladi. Bu esa oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin, shaxsning axloqiy dunyosining shakllanishiga zarar etkazishi mumkin. Yoshlar ko'p jihatdan ortiqcha ma'lumotlarni himoya qilish, ishonchsizlik darajasini, estetik va ma'naviy boylik darajasini aniqlash qobiliyatiga hali to'liq ega emaslar. Har qanday turdagi ma'lumotlar bilan ishlash, birinchi navbatda, "axloqiy yoki axloqsiz", "menga va

boshqalarga foydali yoki zararli", "shaxsiy rivojlanishga olib keladi yoki shaxsiy tanazzulga olib keladi" pozitsiyasidan aniq shaxsiy yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Ushbu yondashuv o'z-o'zidan - professional o'qitish, ammo bu, bizning fikrimizcha, har bir inson uchun uning xavfsizligi va shaxsiy rivojlanishining kafolati sifatida zarurdir.

Ta'limdagi raqamli transformatsiya an'anaviy o'qitish usullariga yangicha yondashuvni talab qiladi va ta'lim usullari va shakllarining jadal o'zgarishiga olib keladi. Raqamli ta'lim mazmunini yaratishda samarali tarmoqli muhit imkoniyatlarini o'rganish va tanlash bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning asosiy ehtiyojlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu uzluksiz kasbiy o'sishni ijodiy uyg'unlashtirgan media kompetensiyalarni va umrbod ta'lim ko'nikmalarini shakllantirgan yuqori malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidadi.

DigCom loyihasi bilan bog'liq Yevropa Komissiyasi ekspertlari uchun media kompetensiyalari raqamli kompetensiyalar sifatida IT (savodxonlik), axborot (axborot savodxonligi) va internet (savodxonlik Internet) kompetensiyalaridan iborat. Bunday ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi zamonaviy jamiyatning hozirgi talablarini sinxronlashtirish uchun asos bo'ladi.

"Yondashuv" atamasi muammoni hal qilishning asosini tashkil etuvchi g'oyalar, tamoyillar, usullar majmuini ifodalash uchun ishlatiladi. "Usul", "dastur", "algoritm" kabi tushunchalar bilan bir qatorda metodologik yondashuvlar uslubiy tushunchalardan biri sifatida qaraladi. Ularning barchasi ilmiy bilimga olib keladigan ilmiy faoliyatni tavsiflash uchun asosdir. Ta'limning har qanday uslubiy yondashuvi ta'lim maqsadlarini, ta'lim jarayonining mazmuni va tashkil etilishini, umumiy tamoyillar majmuasi orqali ta'lim natijalarini baholashni tavsiflaydi. Bugungi kunda ta'limning zamonaviy modeli yuqoridagi uslubiy yondashuvlar asosida o'zaro uyg'un va bir-birini to'ldiradigan holda ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgani yaqqol ko'rinib turibdi[1].

Aksiologik yondashuv. Zamonaviy dunyoda inson tabiatining inqirozi aniq bo'ldi. Texnokratik tendentsiyalarning rivojlanishi nafaqat ishlab chiqarish, balki turli xil ijtimoiy tajovuzkorlik (ekstremizm, millatchilik, siyosiy shovinizm, neofashizm va boshqalar)ning kuchayishi sharoitida ham dunyoga global ijtimoiy-iqtisodiy va global tahdidlar bilan tahdid solmoqda. Hayotning barcha sohalarini insonparvarlashtirish salbiy tendentsiyalarga samarali qarshilik ko'rsatishning yagona shartidir. Shu sababli, o'qituvchilarning media kompetensiyalarini shakllantirishga tizimli yondashuv tadqiqot muammosini to'g'ri hal qilish va ularni o'rganishning samarali strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi.

O'qituvchilarning raqamli media kompetensiyasini shakllantirishni o'rganishga tizimli yondashuv (tizimli tahlil usuli) ushbu muammoni o'rganishdagi barcha hodisa va jarayonlarni "munosabatlar", "aloqa", "o'zaro ta'sir" kabi toifalarda ko'rib chiqishni talab qiladi". Media kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy elementlar o'rtasidagi munosabatni o'rganish ularning shakllanishiga yordam beruvchi omillarni aniqlash, elementlarni tavsiflash, sifat va miqdoriy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy dunyo muqarrar ravishda bilimli odamga ustunlik beradi[2].

Shu munosabat bilan bo'lajak o'qituvchilarning mediakompetentligini shakllantirishning uslubiy asoslarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Hayotning barcha sohalarini insonparvarlashtirish salbiy tendentsiyalarga samarali qarshilik ko'rsatishning yagona shartidir. Shu sababli, o'qituvchilarning raqamli media kompetensiyalarini shakllantirishga tizimli yondashuv tadqiqot muammosini to'g'ri hal qilish va ularni o'rganishning samarali strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. O'qituvchilarning media kompetensiyasini shakllantirishni o'rganishga tizimli yondashuv (tizimli tahlil usuli) ushbu muammoni o'rganishdagi barcha hodisa va jarayonlarni "munosabatlar", "aloqa", "o'zaro ta'sir" kabi toifalarda ko'rib chiqishni talab qiladi". Media kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy elementlar o'rtasidagi munosabatni o'rganish ularning shakllanishiga yordam beruvchi omillarni aniqlash, elementlarni tavsiflash, sifat va miqdoriy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy dunyo muqarrar ravishda bilimli odamga ustunlik beradi[3].

XXI asrda hayot, mehnat va ta'limning yangi talablari qo'shimcha muammodir. Ta'limni rivojlantirish va bo'lajak o'qituvchilar malakasini oshirish muammolarini hal qilish uchun yangi strategiya va usullarni o'rganish kerak. Media ta'lim o'qituvchilarning malakasini oshirishning muhim manbasidir. Media ta'lim hozirgi va kelajakdagi o'qituvchilar tarkibiga boy axborot resurslari, kurslar, vositalar, o'quv dasturlari, shuningdek, butun dunyo bo'ylab boshqa o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin[4].

Hozirgi kunda ko'pgina rivojlangan mamlakatlardagi aksariyat maktab va universitetlar internet tarmog'idan foydalanish bepul va ommalashgan, jumladan davlatimizda ham. Ushbu tendentsiyalardan kelib chiqqan holda, o'qituvchilarni raqamli mediakompetentligini rivojlantirish juda muhim.

Bo'lajak o'qituvchilar o'zlarining kasbiy faoliyatida turli xil raqamli medialarga va shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq ma'lumotlari bilan bir necha yo'llar bilan duch kelishadi. Insonlarning kundalik va yashash muhiti o'zgarib bormoqda. Mediakompetentlikning nazariy asoslari va bo'lajak o'qituvchi mediakompetentlik amaliyotidan olingan tajribalarga asoslanib, globallashtirish jamiyatda pedagoglar uchun mediani qo'llash kompetensiyasining imkoniyatlari va ehtiyojlarini ko'rsatadigan model ishlab chiqilgan.

Bo'lajak o'qituvchilar o'zining mediakompetentligini doimiy rivojlantirib borishi ve kelajakdagi kasbiy faoliyati davomida o'quvchilar bilan tez va oson muloqotga kirisha olishi, o'quv tarbiya jarayonlari uchun raqamli media vositalardan imkon qadar keng va samarali foydalanish hozirgi globallashtirish davr talabiga aylandi. Pedagoglar virtual makonning tez suratlarda rivojlanib borishi, cheksizligi uning kasbiy raqamli mediakompetentligini o'sishiga olib keladi va dars jarayonida raqamli mediani qo'llash kompetensiyasini rivojlantirish talab etiladi. Bo'lajak o'qituvchilar mazkur faoliyatni rivojlantirib borishi kerak, zero, bu kabi rivojlanish ta'lim muasasalarida ta'lim va tarbiya sifatining oshishiga katta hissa qo'shadi.

Fikrimizcha, mediakompetentlik media ta'lim va mediasavodxonlik bilan uzviy

bog'liq qismidir. Media savodxonlikni shakllantirish 2 ta asosiy maqsaddan iborat.

a) dasturlashtiriladigan, tushunarli va va natijasi oldindan ayon bo'lgan o'quv rejani yaratish;

b) yashirin o'quv dasturini tahlil qilish va tanqid ostiga olish[5].

Shu bilan birgalikda medianing ko'rinishlari ko'paymoqda. Hozirgi globallashtirilgan davrda mediani tahlil etish natijasida tilimizga kirib kelayotgan tushunchalar, ya'ni media savodxonlik, media ta'lim, mediani o'rganish va boshqalar bir-biri bilan bog'liq bo'lsa-da, media axborotni qabul qilish, saralash, tahlil etish, baholashda media savodxonlik tushunchasi bilan birgalikda bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli mediani qo'llash kompetensiyalari o'zaro raqamli media bilan bog'liq tushunchalar bilan chambarcha bog'liq va bu tushunchalarni bilmasdan dars jarayonida raqamli mediani qo'llay olish murakkab tuyuladi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda raqamli medianing tarkibiy tuzilmasini shakllantirdik.

1. Kontent	
Raqamli mediada asosiy material, turli shaklda bo'ladi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matn: maqola, yangiliklar, blog yozuvlari. 2. Rasm: foto, grafik dizayn, infografikalar. 3. Video: filmlar, o'quv videolar, translyatsiyalar. 4. Audio: musiqa, podkastlar, ovozli kontent. 5. Interaktiv kontent: o'yinlar, testlar, infografikalar.
2. Platformalar	
Kontentni tarqatish yoki iste'mol qilish imkoniyatini beruvchi vositalar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijtimoiy tarmoqlar: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. 2. Oqimli xizmatlar: YouTube, Netflix, Spotify. 3. Veb-saytlar: yangilik portallari, blog platformalari. 4. Mobil ilovalar: xizmat va ta'lim dasturlari. 5. Elektron tijorat: Amazon, Alibaba.
3. Texnologik infratuzilma	
Raqamli media ishlashi uchun texnik asos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serverlar va ma'lumot bazalari: axborotni saqlash va ulashish. 2. Bulutli xizmatlar: Google Drive, Dropbox. 3. Raqamli ishlab chiqarish vositalari: Adobe Creative Suite, Canva. 4. Internet va aloqa tarmoqlari: axborotni tarqatish vositasi.
4. Auditoriya	
Foydalanuvchilar va iste'molchilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontent yaratuvchilar: blogerlar, dizaynerlar, ijodkorlar. 2. Faol foydalanuvchilar: izohlar yozuvchi, kontentni baholovchi. 3. Passiv foydalanuvchilar: faqat iste'mol qiluvchi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli media kompetensiyasini shakllantirish – bu zamonaviy jamiyatda shaxsning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan texnologik, tanqidiy va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonidir. Bu kompetensiya nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki axborot bilan ishlashning mas'uliyatli va samarali yondashuvini ham o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Теория систем и системный анализ: учебник / под ред. С.И. Маторина. М. – Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. 508 с.
2. Философский словарь / под ред. И.Т. Фроловой. М.: Политиздат, 1987. 590
3. Философский словарь / под ред. И.Т. Фроловой. М.: Политиздат, 1987. 590
4. Bakanov R. Медийная критика в системе современной журналистики России: программа дисциплины и методические указания для студентов отделений и факультетов журналистики, обучающихся по специальности 021400 – «Журналистика» / автор-составитель канд. фил. наук Р.П.Баканов. - Казань, 2006. - 24 с.
5. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. Toshkent-2018 "Extremum-press" .7-b

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mo`minova Madina Muxiddin qizi**, o'qituvchi, [**Мўминова Мадина Мухиддин кизи**, преподаватель,], [**Madina M. Mo`minova**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Andijon viloyati, Andijon shahri, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: Узбекистан, Андижанская область, город Андижан, улица Достлик, дом 4], [address: Uzbekistan, Andijan region, Andijan city, Friendship street, house 4]